

WIEDE RHERSTELLUNG UND NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG DER WACHOLDERWEIDEN IN DER SLOWAKEI

1. Verlassene Wacholderweide in der Nähe des Dorfes Lackov, bewachsen mit Bäumen 2. Tote Wacholder auf der verlassenen Wacholderweide in der Nähe des Dorfes Močiar 3. Bewirtschaftete Wacholderweide in der Nähe des Dorfes Priechod 4. Wacholderbeeren werden hauptsächlich in der Spirituosenindustrie verwendet

WAS UND WARUM:

Wacholderweiden in der Slowakei

Die Wacholderweiden sind ein wichtiges historisches Merkmal in unseren Bergregionen. In der Slowakei verbreiteten sie sich während der sogenannten "walachischen Kolonialisierung" in praktisch allen Gebirgszügen, in denen Weidewirtschaft praktiziert wurde. Nach der Abholzung und der Umwandlung geeigneter Flächen in Weideland war der Wacholder eine der wenigen Gehölze, die für weidende Schaf-, Ziegen- und Rinderherden nicht attraktiv waren. Gleichzeitig sind diese einzigartigen Ökosysteme zu einem geeigneten Lebensraum für verschiedene Insekten- und Vogelarten geworden.

Wacholder (*Juniperus communis* L.) wächst in der gesamten gemäßigten Zone der nördlichen Hemisphäre, im Süden bis Nordafrika, im Südosten bis zum westlichen Himalaya und bildet mehrere geographische Varietäten. In Bezug auf ihr Verbreitungsgebiet kann man sagen, dass sie der am weitesten verbreitete Nadelbaum der Welt ist, obwohl sie von den einheimischen Baumarten am wenigsten konkurrenzfähig ist. Sie ist äußerst anspruchslos gegenüber Erde und Feuchtigkeit und gedeiht daher überall dort, wo ausreichend Licht vorhanden ist. Ursprünglich wuchs Wacholder nur dort, wo extreme Umweltbedingungen (Trockenheit und starker Nährstoffmangel) das Wachstum anderer Bäume verhinderten. Er hat sich vor allem durch die Abholzung durch den Menschen weiter verbreitet und sich dank seiner Eigenschaften spontan vor allem auf Weiden und Wiesen ausgebreitet. Noch Mitte des letzten Jahrhunderts war der Wacholder bei uns als fester Bestandteil unseres Dauergrünlandes weit verbreitet. Nachdem die Beweidung jedoch zurückgegangen war, begannen viele Weiden mit anderen Gehölzen überwuchert zu werden und der Platz für den lichtungsrigen Wacholder begann stark zu schrumpfen. Die "Rodung" von Grünland von Holzabfällen, die eine Voraussetzung für den Erhalt von Subventionen für diese Flächen ist, hat ebenfalls erheblich zum Rückgang des Grünlandes beigetragen. In mehreren anderen europäischen Ländern war die Situation sehr ähnlich, weshalb die Wacholderbestände als Lebensraum von europäischer Bedeutung eingestuft wurden (NATURA 2000, SK-Code: Kr2 5130).

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Bewirtschaftung und Wiederherstellung von Wacholderweiden

Grundvoraussetzung für den Erhalt und die Wiederherstellung von Wacholderweiden ist die Beweidung von Nutztieren (insbesondere Schafen und Rindern) in Gebieten, in denen Wacholder vorkommt, da es ohne Beweidung nicht möglich ist, Wacholderweiden zu erhalten. Gleichzeitig ist es wichtig, die Wacholderbestände selbst aktiv zu bewirtschaften, indem man überalterte Individuen entfernt oder größere Gruppen von nach und nach ausufernden Wacholder ausdünn. Überreife Wacholderbüsche neigen dazu, aufzubrechen (z. B. unter dem Druck von mehr Schnee), wodurch Bereiche entstehen, die Schafe und Rinder nicht erreichen können. Solche Flecken schützen dann den Befall anderer Gehölze vor dem Verbiss und schaffen geeignete Bedingungen für deren Keimung und Nachwachsen. Es findet eine klassische Sukzessionsbebauung statt, deren letzte Stufe ein wacholderfreier Waldbestand ist, der im Schatten der größeren Bäume nach und nach abstirbt und sich nicht regeneriert.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

SCHLÜSSELWÖRTER: Wacholderweiden, traditionelle Bewirtschaftung, Biodiversität

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Vorteile der Wiederherstellung und richtigen Bewirtschaftung von Wacholderweiden

Die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wacholderweiden in der Slowakei ist unter mehreren Aspekten wünschenswert.

Aus ökologischer Sicht stellen Wacholderweiden Agroforstsysteme mit hoher Artenvielfalt dar, da sie Lebensraum für eine Reihe seltener und gefährdeter Insekten- und Vogelarten bieten, die mit ihnen verbunden sind. Durch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung bleiben offene Wacholderstrukturen mit einzelnen oder kleinen Gruppen von Wacholder erhalten und die natürliche Sukzession wird verhindert. Gleichzeitig tragen diese Ökosysteme zur Wasserspeicherung in der Landschaft bei, zur Kohlenstoffbindung und verbessern die mikroklimatischen Bedingungen für Weidetiere und andere Wildtiere.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind Wacholderweiden sowohl für die nachhaltige Produktion von hochwertigem Fleisch oder Milchprodukten von extensiv gezüchteten Tieren als auch für die Ernte von Wacholderbeeren, die seit jeher vom Menschen genutzt werden, wichtig. Antike Ärzte und Naturforscher wie Hippokrates, Pedanius, Dioskurides und Plinius empfahlen Wacholderbeeren gegen eine Reihe von Krankheiten. Wacholderextrakte sind Bestandteil verschiedener Massagepräparate und Wacholderbeeren haben auch ihren Platz in der Gastronomie - sie werden zum Würzen von Wild verwendet, sie sind eine Zutat für Geflügelfüllungen, sie werden gerne zu Sauerkraut und Kohl, Soßen, Schinken und sogar gesüßtem Birnendessert hinzugefügt. Die größten Mengen an Wacholderbeeren werden jedoch für die Herstellung traditioneller alkoholischer Getränke wie Borovika und Gin verwendet. Sie sind ein wichtiger und unersetzlicher Rohstoff für die slowakische Brennindustrie, da unsere Brennereien ihren Bedarf auf etwa 500 Tonnen pro Jahr angeben. Das Paradoxe ist, dass heute praktisch der gesamte Bedarf an Wacholderbeeren für unsere Brennindustrie durch Importe aus dem Ausland gedeckt wird.

Aus kulturhistorischer Sicht sind die Wacholderweiden ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes, des ästhetischen und Erholungswerts der Landschaft.

Insgesamt ist die Wiederherstellung und sachgerechte Bewirtschaftung von Wacholderweiden ein wichtiger Beitrag zur Förderung einer multifunktionalen Landnutzung, die natürliche Werte mit praktischen und sozialen Bedürfnissen verknüpft.

KERNAUSSAGEN:

- **Die Wiederherstellung von Wacholderweiden fördert die Artenvielfalt und beugt Wüstenbildung und Schädigung von Kulturlandschaften vor.**
- **Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung ermöglicht eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Einklang mit naturschutz- und ökonomischen Anforderungen.**
- **Die Erhaltung dieser Systeme trägt zum Schutz des kulturellen Erbes und der traditionellen Bewirtschaftungsformen bei.**

Die Schafweide ist die effektivste Methode, um Wacholderweiden zu erhalten

ING. JAROSLAV JANKOVIČ, CSC., ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.